

**ESCOLA
DA FAMÍLIA
NITERÓI**

Caderno Profissional para o acompanhamento do preparo do Plano de Parto

**Marcele Zveiter
Joana Lima do Patrocínio
Jéssica Hastenreiter Abreu
Suellen de Almeida Barroso**

DOI: 10.5281/zenodo.7726187

Apresentação

Colega profissional de saúde, participante do Curso de Formação Parental, este caderno foi feito para você, que trabalha com mulheres grávidas.

O Plano de Parto é um documento com validade legal, recomendado e reconhecido pelo Ministério da Saúde, uma manifestação explícita do desejo e das expectativas da gestante. Não há modelo rígido para este documento, ele pode ter o formato de uma carta ou de uma lista. Nele, estão os procedimentos técnicos mais comuns, recomendados ou não, e os elementos que compõem o bem-estar físico e emocional da mulher no processo parturitivo e de nascimento.

Neste caderno você vai encontrar uma sugestão de Plano de Parto anexado e os seus itens detalhados e acompanhados de sugestões para atividades educativas que podem ser desenvolvidas individualmente, com a mulher grávida e a sua parceria, na rotina da assistência pré-natal, nas consultas coletivas e nos grupos de gestantes. A proposta é que o conjunto de itens do Plano de Parto funcione como um roteiro para essas atividades.

Durante o acompanhamento da elaboração do Plano de Parto, é importante informar que ele deve ser um documento flexível, podendo mudar à medida que as circunstâncias mudarem, reconhecendo que intervenções baseadas nas melhores evidências podem ser necessárias se complicações surgirem.

Nós procuramos publicações recentes com as melhores evidências científicas para você!

Bom trabalho!

Quem são as Enfermeiras Obstétricas?

As Enfermeiras Obstétricas são Enfermeiras especialistas que exercem todas as atividades de Enfermagem na área de obstetria, cabendo-lhes privativamente, entre outras atividades:

- Prescrição de assistência de enfermagem obstétrica;
- Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, ligada à área de obstetria, e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.

Como integrantes da equipe de saúde essas especialistas:

- Prestam assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido;
- Acompanham a evolução do trabalho de parto; prestam assistência à parturiente e ao parto normal;
- Podem executar o parto em que a avaliação da enfermagem obstétrica mostra que o bebê vai nascer de cabeça para baixo por via vaginal, sem necessidade de instrumentos (ventosa ou fórceps) e identificar qualquer alteração que possa prejudicar a mãe ou o bebê, tomando as providências necessárias, até a chegada do médico, devendo intervir, em conformidade com sua capacitação técnico-científica, adotando os procedimentos que entender imprescindíveis, para garantir a segurança da mãe e do recém-nascido;
- Realizam o acompanhamento obstétrico da mulher e do recém-nascido, sob seus cuidados, da internação até a alta.

As Enfermeiras Obstétricas aplicam tecnologias não invasivas como práticas próprias da enfermagem obstétrica, contribuindo para o estabelecimento de um ambiente ideal para a mulher no seu processo de parturição. É desse modo que elas buscam assegurar a não invasão do corpo e o respeito à privacidade, potencializando a fisiologia do parto e nascimento.

O Conselho Regional de enfermagem (COREN) é responsável por disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das Enfermeiras Obstétricas, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

Quem são as Doulas?

Doula é um termo de origem grega que significa “mulher que serve”. As Doulas são prestadoras de serviços que recebem um treinamento básico sobre parto, estão familiarizadas com uma ampla variedade de procedimentos de assistência e fornecem conforto emocional e físico à gestante. Podem acompanhar a mulher durante todo o período de gravidez, parto e pós-parto. Esse acompanhamento prepara as gestantes para uma experiência de parto positiva, validando seus desejos e suas escolhas, através de suporte físico e emocional. As Doulas também são facilitadoras de um ambiente mais leve, seguro, consciente e tranquilo para a mulher.

O exercício dessa ocupação requer curso técnico de nível médio, mas não é necessária formação na área de Saúde.

Se for necessária uma indução de parto

Receber orientação sobre o método prescrito

Este item se refere aos esclarecimentos sobre os procedimentos previstos como:

- Denominação
- Etapas
- Equipamentos e medicamentos necessários
- As sensações que a mulher pode experimentar
- Número de repetições necessárias e intervalo entre elas
- Modo de avaliação da progressão do trabalho de parto
- Medicamentos prescritos e suas indicações

Primeiro banho após 24 horas de vida, com orientação para continuidade da higiene em casa

Neste item a mulher deve ser esclarecida sobre os casos de exceção, quando o banho precoce estará indicado: filho de mãe portadora de HIV, hepatite B e herpes-vírus, com o objetivo de remover resíduos maternos e diminuir a exposição do recém-nascido a estes agentes etiológicos.

Indicações como “estava muito sujinho, com sangue, vérnix ou mecônio” não são adequadas para o bem-estar do recém-nascido. O banho precoce diminui a proteção térmica oferecida por um ambiente aquecido entre 23-25°C e o aquecimento proporcionado pelo colo materno, além da retirada do vérnix.

O banho não é um procedimento neutro e pode causar:

- Hipotermia
- Choro intenso.
- Aumento do consumo de oxigênio.
- Alteração do pH cutâneo.
- Estresse respiratório.
- Dor.
- Desestabilização de sinais vitais.
- Irritação e trauma na pele.

Apoio do banco de leite

Neste item a mulher deve ser estimulada a buscar informação sobre a disponibilidade de um Banco de Leite Humano (BLH), ou um profissional que se ocupe exclusivamente da amamentação, no local onde o bebê vai nascer. O BLH é responsável pela promoção do aleitamento materno e coleta, processamento e controle de qualidade do colostro, leite de transição e leite humano maduro, para posterior distribuição sob prescrição do médico ou nutricionista.

Proibição das fórmulas lácteas

Aqui é importante salientar que esta proibição se aplica aos casos em que não há prescrição médica e consentimento materno.

Os recém-nascidos Pequenos para a Idade Gestacional (PIG), ou ao contrário, Grandes para a Idade Gestacional (GIG), ou prematuros, podem precisar de fórmulas. Mas, mesmo nessas situações, além do consentimento materno, é necessário que as fórmulas tenham sido prescritas e acompanhadas de orientação.

Para o meu trabalho de parto

Liberdade para caminhar e escolher posições

A movimentação do corpo materno contribui para a progressão do trabalho de parto e várias posições podem favorecer a movimentação do bebê, além de reduzir o desconforto e a dor.

Este item pode ser trabalhado no formato de oficina de experimentação das posições, com uso de bolas e outros equipamentos.

Algumas sugestões de experimentações em consultas coletivas e grupos de gestantes:

Uso de práticas integrativas para alívio da dor

Este item é mais um item que pode ser trabalhado no formato de oficina de experimentação.

Algumas sugestões de experimentações com a técnica do rebozo (xale), massagem, escalda pés e aromaterapia:

O movimento do quadril, na posição sentada, pode liberar a tensão e relaxar o diafragma.

O movimento do quadril, em quatro apoios ou apoiada numa bola grande, relaxa o diafragma pélvico, alivia a dor dos músculos e ligamentos abdominais e pélvicos.

Essa postura favorece o relaxamento e a concentração.

Com movimentos suaves e sustentação do peso abdome da grávida, ocorre redução da dor no púbis e nos ligamentos redondos, além de aliviar a pressão na coluna lombar.

Sequência de movimentos para massagem de relaxamento das costas.

A água morna do escalda pés pode conter sal grosso, bolinhas de gude para massagear as plantas dos pés e gotinhas de óleo essencial de lavanda ou camomila. Também podem ser usadas as ervas alecrim, camomila e lavanda.

Liberdade para beber água e comer

Não há evidências de benefícios ou prejuízos, que justifiquem a restrição de líquidos e alimentos no trabalho de parto para as mulheres com baixo risco de complicações. Por tanto, para mulheres de risco habitual, a ingestão oral de líquidos e alimentos durante o trabalho de parto é recomendada.

Raspagem dos pelos pubianos e lavagem intestinal

Estes procedimentos não são necessários e não devem fazer parte de rotinas ou protocolos hospitalares.

Analgesia de parto, se necessário e após orientação

O tipo de anestesia mais usado e mais indicado para o trabalho de parto é a anestesia regional ou espinal. O anestésico faz o bloqueio das vias de dor e preserva as funções da mãe, como movimentos e a consciência.

A anestesia espinal pode ser:

- Epidural ou peridural – é a mais usada para o parto vaginal; a dose é baixa e, se necessária, é reaplicada durante o trabalho de parto num espaço aproximado de 3 horas por um cateter peridural.
- Raquidiana ou raquianestesia - conhecida como raqui, pode ser usada no parto normal, mas é usada principalmente na cirurgia cesariana; a quantidade aplicada é menor e é feita em dose única. Seu efeito é imediato, mais intenso e a duração é maior.
- Combinada, ou bloqueio combinado raqui-peridural - pelo cateter peridural podem ser aplicadas novas doses de anestésicos e, em alguns casos, pode servir para a aplicação de anestesia para cirurgia cesariana; podem ser feitas duas punções ou apenas uma, com agulhas próprias.

Autorização para o rompimento artificial da bolsa amniótica se necessário após orientações.

A rotina da amniotomia para prevenir o atraso no trabalho de parto não é recomendada. No parto, a bolsa amniótica amortece o contato mecânico do bebê com a estrutura da pelve materna e fornece proteção térmica ao longo do processo de nascimento.

Para o meu parto por via vaginal, até o nascimento

Pouca luz e ar-condicionado desligado na chegada do bebê

A luz ativa o neocórtex materno interferindo negativamente na atividade da neuro-hipófise e, conseqüentemente, baixando a circulação de ocitocina endógena. Com isso, o tempo do trabalho do parto pode se alongar. Devem ser evitados os estímulos precoces para o bebê e o ambiente deve ser mantido aquecido.

Ausência de conversas e brincadeiras entre as pessoas no ambiente

Os ruídos e as conversas também ativam regiões do cérebro materno que poderão antagonizar a atividade das áreas fundamentais como a hipófise anterior, responsável pela secreção de Beta-endorfina. Esse opioide endógeno, ou seja, analgésico natural, contribui para o alívio da dor e altera o estado de consciência da mulher durante o trabalho de parto. A Beta-endorfina também ativa os centros cerebrais de recompensa e prazer e ajuda na resposta adaptativa ao stress, tanto da mãe quanto do bebê.

Liberdade para fazer força quando sentir vontade, durante as contrações, sem ser guiada

Neste item a mulher deve ser informada sobre os puxos do período expulsivo do trabalho de parto.

Quando o feto realiza o seu movimento de descida pelo canal do parto comprimindo as paredes vaginais, o reto e a bexiga, ocorre contração da musculatura abdominal (prensa abdominal), via arco reflexo, que são os puxos.

Com esse entendimento torna-se claro que o comando externo para “fazer força”, também conhecido como puxo dirigido ou Manobra de Valsalva, provoca um gasto de energia que se soma aos puxos, com risco de levar a mulher à exaustão.

Além disso, vale advertir que a tentativa de esclarecer o tipo de força e o lugar onde ela deve ser aplicada com o comando “faça força de fazer cocô”. Esta comparação da expulsão do bebê com a evacuação pode atrapalhar o processo psicológico envolvido no parto. Uma das travas comuns no período expulsivo é a inibição gerada pela consciência da possibilidade de evacuar diante das pessoas presentes no ambiente do parto, que se soma à sensação muito semelhante neste momento. O puxo dirigido com palavras que reforçam a consciência da evacuação, pode prolongar o tempo do período expulsivo e aumentar a dor.

Os movimentos maternos e fetais são fisiológicos e absolutamente espontâneos, não podem ser comandados ou orientados enquanto se desenvolvem. Ao trabalhar este item do Plano de Parto, as mulheres devem ser encorajadas para agirem de acordo com o que sentem.

Episiotomia de rotina (corte no períneo e na vagina que atinge pele, músculo e mucosa)

As episiotomias não previnem as lacerações perineais graves. Suas consequências físicas e emocionais se manifestam no período puerperal, dentre eles hematomas, dor, dispareunia, alterações anatômicas na vagina, infecção, incontinência urinária e fecal, lacerações, redução das atividades rotineiras durante o puerpério, além de afetar negativamente a autoimagem e a autoestima, influenciando o exercício de sua sexualidade.

A episiotomia de rotina não tem apoio nas melhores evidências científicas e não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde.

Manobra de Kristeller (realizada por membro da equipe hospitalar que aperta e empurra a barriga)

Não deve ser feito, independentemente do modo de aplicação técnica, pelo risco de aumento da dor, laceração do períneo, ruptura de órgãos do abdômen, problemas psicológicos para a mãe e traumatismos no feto.

Para o meu parto por via vaginal, após o nascimento

Receber o bebê imediatamente no colo e ficar com ele na 1ª hora de vida para iniciar a amamentação

Nesta etapa da construção do Plano de Parto, cabe informar que o bebê deve se manter aquecido no colo materno, em contato pele-a-pele, favorecendo a troca de olhares, a percepção de odores e facilitando a amamentação. Esta é uma grande oportunidade para formação do vínculo mãe-bebê, um fator muito importante para a segurança do recém-nascido.

Do ponto de vista da fisiologia do pós-parto imediato, a mulher se beneficia com o estímulo que o bebê provoca aumentando a secreção de ocitocina e o conseqüente aumento das contrações uterinas. Aqui se observa um elemento fisiológico de prevenção da hemorragia pós-parto. Esta é uma prática que contribui para a redução da mortalidade materna e neonatal.

Este é também mais um momento de valorização da(o) acompanhante escolhida(o), agindo diretamente na proteção do bebê de quedas durante o contato pele-a-pele, no parto normal e principalmente na cesariana.

Clampeamento (pinçamento) do cordão umbilical depois que ele parar de pulsar

O clampeamento oportuno do cordão umbilical facilita a transição cardiorrespiratória, fornece volume adequado de sangue e reserva de ferro para o bebê.

Corte do cordão umbilical realizado pelo(a) acompanhante

É importante desmistificar o clampeamento do cordão. Aqui a mulher deve ser informada que este é um procedimento tecnicamente simples, que pode ser realizado pelo(a) acompanhante, e que contribui para o fortalecimento dos vínculos afetivos.

Respeito à saída espontânea da placenta, enquanto for seguro

Aqui está uma excelente oportunidade para informar sobre a rotina farmacológica de prevenção da hemorragia pós-parto, que deve ser feita com uma injeção intramuscular de 10U de ocitocina logo após o nascimento em todos os partos. Outra informação importante é sobre a tração controlada do cordão, que deve ser associada à manobra de Brandt-Andrews para estabilização uterina (representada na figura).

Liberdade para ver a minha placenta e decidir sobre o seu destino

Esta liberdade pode aumentar o protagonismo e autonomia da mulher. O direito de a mulher dispor da sua placenta está dado pelo Código Civil Brasileiro, no seu Artigo 13 do Capítulo II.

Para a cesariana, se necessária

Auxílio para ver o bebê sendo retirado da minha barriga

Aqui cabe esclarecer sobre a disposição das pessoas na cena na sala cirúrgica.

Um membro da equipe de saúde, geralmente o(a) anestesista, pode abaixar os campos e apoiar fisicamente a mãe.

Receber o bebê sobre as mamas com as mãos livres para segurá-lo, e ficar com ele na 1ª hora de vida, recebendo auxílio para a amamentação ainda na mesa cirúrgica

A via de parto não impede o contato entre mãe e bebê durante a primeira hora de vida. Embora a posição da mulher na mesa de cirurgia não facilite a amamentação, tanto o acesso venoso quanto a monitorização materna podem ser instalados de modo que torne a posição da mulher apenas um desconforto, não um empecilho para ter o bebê sobre o peito. Aqui cabe reforçar a importância da previsão de um profissional da equipe de saúde que esteja livre para apoiar a mulher neste abraço ao seu bebê, bem como a participação do(a) acompanhante neste momento.

Não há risco de contaminação em permitir que a mãe segure o bebê do lado externo do campo operatório.

Acompanhamento do exame pediátrico na sala cirúrgica

Algumas vezes, este exame é feito no berçário.

Este item voltará a ser abordado nos cuidados com o bebê.

Para o meu bebê

Aqui deve ser dito à mulher que a equipe pode se dividir, com o(a) acompanhante seguindo o(a) pediatra, enquanto a mãe continuaria acompanhada pela Enfermeira Obstétrica ou pela Doula, seja o exame realizado no mesmo ambiente ou não. Desta forma, a mãe não ficaria sozinha e saberia que o bebê estaria sendo acompanhado.

Manobras de reanimação quando necessárias

Se o bebê recebeu os passos iniciais da estabilização, apresentou boa resposta e manteve boas condições clínicas gerais, sempre que possível, ainda na sala de parto, deve ser colocado em contato pele-a-pele com a sua mãe. Este procedimento pode estimular o início da amamentação.

Aspirar boca e narinas e uso de oxigênio, quando necessários

Esta prática não é recomendada na rotina assistencial, independente do aspecto do líquido amniótico, pois pode diminuir a oxigenação do bebê. As aspirações são avaliadas em caso de obstrução da via aérea. O oxigênio para bebês a termo tem indicações específicas.

Aspiração do estômago e sondagem anal

Embora ainda sejam muito comuns nos serviços de saúde, essas práticas não são recomendadas.

Exame pediátrico realizado no meu colo, ou no ambiente do nascimento depois da 1ª hora de vida

Neste ponto o debate pode alcançar algumas rotinas que permanecem cristalizadas nas maternidades e que interferem neste processo. Não há nenhum impedimento para que isso aconteça, desde que haja sensibilização da equipe de saúde do serviço em disponibilizar a balança e outros materiais necessários, evitando que o bebê e a mãe fiquem separados neste momento.

Proibir o uso de flash fotográfico na direção da face do bebê

O ambiente deve permanecer com pouca luz após o nascimento, com atenção aos estímulos excessivos e precoces.

Injeção intramuscular de vitamina K nas primeiras 6 horas de vida

Informar que a injeção intramuscular de vitamina K é usada para profilaxia da doença hemorrágica do recém-nascido e pode ser feita nas primeiras 6 horas de vida, não precisa ser imediata.

A vitamina K oral é um ponto de discussão. Precisa ser esclarecido que a eficácia é menor e a preparação precisar ser encomendada no final do pré-natal para uso pós-natal, resguardando a validade. Esta apresentação não é mais encontrada em farmácias comuns por direcionamento para venda somente hospitalar. Os hospitais nem sempre têm esta apresentação, mesmo os serviços particulares.

Aplicação de vacinas indicadas por política de saúde pública (vacina contra hepatite B nas primeiras 12 horas de vida)

As vacinas são recomendadas nas políticas de saúde e devem ser valorizadas desde a gestação.

Internação em regime de alojamento conjunto

O berçário tem a função de suporte, muito diferente da aparência anterior de “linha de montagem”, quando os procedimentos e protocolos eram cumpridos em sequência para todos os bebês internados. Apesar disso, não substituem os benefícios do alojamento conjunto como o favorecimento do vínculo mãe-bebê, a oportunidade de educação em saúde, a promoção do desenvolvimento de habilidades e da segurança emocional quanto aos cuidados com o bebê, o incentivo ao aleitamento materno e a redução da incidência de infecções hospitalares cruzadas, entre outros.

Uso da povidona a 2,5% (colírio), pomada ou colírio de eritromicina a 0,5% ou tetraciclina a 1%; se estas formulações não estiverem disponíveis, colírio de nitrato de prata a 1%

Esta é uma política de saúde pública para profilaxia da oftalmia neonatal. A povidona a 2,5% (colírio), pomada e o colírio de eritromicina a 0,5% ou tetraciclina a 1% são menos tóxicos do que o nitrato de prata.

Este procedimento profilático deve ocorrer logo depois da primeira hora de vida do bebê. O recém-nascido tem capacidade de reconhecimento em condições favoráveis de distância, pois fixa o olhar na face do adulto até cerca de 30 cm, que é a distância aproximada entre a sua face e a face materna no abraço da sua primeira hora de vida.

Bibliografia Consultada:

ALMEIDA, MFB; GUINSBURG, R. *Reanimação do recém-nascido ≥ 34 semanas em sala de parto: diretrizes 2022 da Sociedade Brasileira de Pediatria*. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria; 2022. <https://doi.org/10.25060/PRN-SBP-2022-2>

BRASIL. Código Civil Brasileiro e Legislação Correlata. 2. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008.

_____. Ministério do Trabalho. *Classificação Brasileira de Ocupações – CBO*. Brasília – DF. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf>

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. *Além da sobrevivência: práticas integradas de atenção ao parto, benéficas para a nutrição e a saúde de mães e crianças*. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

_____. Ministério da Saúde. Calendário Nacional de Vacinação 2022 – Criança. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao/calendario-vacinal-2022/calendario-nacional-de-vacinacao-2022-crianca/view>

_____. FIOCRUZ. Banco de Leite Humano. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/banco-de-leite-humano>

_____. FIOCRUZ Portal de Boas Práticas IFF/Fiocruz. Manobra de Kristeller. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/deixar-de-fazer-manobra-de-kristeller-por-que-e-como/>

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Dispõe sobre a atuação de Enfermeiros na assistência às gestantes, parturientes e puerperas. Resolução COFEN Nº 0477/2015, de 14 de abril de 2015. Brasília – DF.

HAND, I; NOBLE, L; ABRAMS, S. A. Vitamin K and the Newborn Infant. *Pediatrics*. 2022;149(3):e2021056036. doi:10.1542/peds.2021-056036.

MARAMBAIA, CG. Sexualidade da mulher no puerpério: reflexos da episiotomia. *Cogitare enfermagem*. 25: e67195, 2020.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. *Recomendações Assistenciais para prevenção, diagnóstico e tratamento da hemorragia obstétrica*. Brasília: OPAS; 2018. Disponível em: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34879/9788579671241-por.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

PRATA, JA e cols. Tecnologias de cuidado utilizadas por enfermeiras obstétricas. *Esc Anna Nery*. Rio de Janeiro, 26:e20210182. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/bRFmDysd7BbxKzQ6JqJxSqK/?format=pdf&lang=pt>

SINGATA, M; TRANMER, J; GYTE, GML. Restricting oral fluid and food intake during labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2013, Issue 8. Art. No.: CD003930. DOI: 10.1002/14651858.CD003930.pub3

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento Científico de Neonatologia (2019-2021). *Profilaxia da Oftalmia Neonatal por Transmissão Vertical. Documento Científico*. n. 9. 2020. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22851d-DC-Profilaxia da Oftalmia Neonatal TransmVert.pdf

_____. Departamentos Científicos de Dermatologia e Neonatologia (2019-2021). Atualização sobre os Cuidados com a Pele do Recém-Nascido. *Documento Científico*. n. 11. 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22978c-DocCient-Atualiz_sobre_Cuidados_Pele_do_RN.pdf

UNICEF. Aleitamento Materno. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/aleitamento-materno>

VINAVER, Naolí e cols. *A Técnica do Rebozo Revelada*. São Paulo: Lixema, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization; 2018. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf>

PLANO DE PARTO

Meu nome: _____

Nome do(a) meu(inha) acompanhante: _____

Grau de parentesco do(a) meu(inha) acompanhante: _____

Se o(a) meu(inha) acompanhante não puder estar presente no dia do parto por motivos de saúde, ou outra intercorrência, gostaria de ter a presença de outro(a) acompanhante, que se chama: _____

Se for necessária uma indução de parto	SIM	NÃO
Presença do(a) meu(inha) acompanhante		
Presença de uma Enfermeira Obstétrica		
Presença de uma Doula contratada por mim ou da equipe da instituição hospitalar		
Receber orientação sobre o método prescrito		
Acompanhamento do ritmo do coração do meu bebê antes de cada etapa do método		
Acesso à práticas integrativas para redução do estresse e da ansiedade como: massagens, aromaterapia, técnica de rebozo, escalda pés e outras.		
Primeiro banho após 24h de vida, com orientação para continuidade da higiene em casa		
Apoio do banco de leite		
Proibição da oferta de água glicosada, bicos ou fórmulas lácteas		

Para o meu trabalho de parto:	SIM	NÃO
Presença do(a) meu(inha) acompanhante		
Presença de uma Enfermeira Obstétrica		
Presença de uma Doula contratada por mim ou da equipe da instituição hospitalar		
Liberdade para caminhar e escolher posições		
Uso de práticas integrativas para alívio da dor como: uso ilimitado de chuveiro ou banheira, massagens, aromaterapia, técnica de rebozo, escalda pés e outros.		
Liberdade para ouvir música ou permanecer em ambiente silencioso		
Liberdade para beber água e comer		
Soro, com ou sem ocitocina, de modo contínuo		
Raspagem dos meus pelos pubianos e lavagem intestinal		
Acompanhamento do ritmo do coração do meu bebê		
Exames vaginais (toque) com espaço de 4 horas entre eles, somente se necessário e após orientação		
Analgesia de parto, se necessário e após orientação		
Observação: Autorizo o rompimento artificial da bolsa amniótica se necessário, após eu e/ou meu(inha) acompanhante termos sido orientados		

Para o meu parto por via vaginal, até o nascimento	SIM	NÃO
Presença de todos(as) que estiveram comigo no trabalho de parto		
Liberdade para escolher posição e parir na posição que eu me sentir mais confortável		
Pouca luz e ar-condicionado desligado na chegada do bebê		
Ausência de conversas e brincadeiras entre as pessoas no ambiente		
Liberdade para fazer força quando sentir vontade, durante as contrações, sem ser guiada		
Episiotomia de rotina (corte no períneo e na vagina que atinge pele, músculo e mucosa)		
Manobra de Kristeller (realizada por membro da equipe hospitalar que aperta e empurra a barriga)		

Para o meu parto por via vaginal, após o nascimento	SIM	NÃO
Presença de todos(as) que estiveram comigo no trabalho de parto		
Pouca luz e ar-condicionado desligado		
Ausência de conversas e brincadeiras entre as pessoas no ambiente		
Receber o bebê imediatamente no colo e ficar com ele na 1ª hora de vida		
Ter liberdade para oferecer minhas mamas ao meu bebê na sua 1ª hora de vida		
Clampeamento (pinçamento) do cordão umbilical depois que ele parar de pulsar		
Corte do cordão umbilical realizado pelo(a) acompanhante		
Respeito à saída espontânea da placenta, enquanto for seguro		
Liberdade para ver a minha placenta		

Para a cesariana, se necessária	SIM	NÃO
Avaliação da necessidade da cesariana depois de iniciado o trabalho de parto		
Presença de todos(as) que estiveram comigo no trabalho de parto até a saída da sala de recuperação anestésica		
Uso de raquianestesia ou bloqueio duplo, sem sedação (sem dormir)		
Pouca luz e ar-condicionado desligado		
Ausência de conversas e brincadeiras entre as pessoas no ambiente		
Auxílio para ver o bebê sendo retirado da minha barriga		
Receber o bebê sobre as mamas com as mãos livres para segurá-lo, e ficar com ele na 1ª hora de vida		
Ter auxílio para oferecer minhas mamas ao meu bebê na sua 1ª hora de vida, ainda na mesa cirúrgica		
Acompanhar o exame pediátrico na sala cirúrgica		
Liberdade para ver a minha placenta		

Para o meu bebê	SIM	NÃO
Avaliação pediátrica no meu colo ou no ambiente do nascimento depois da 1ª hora de vida; se necessário exame fora do ambiente do nascimento, meu(inha) acompanhante seguirá com o(a) médico(a) pediatra e eu serei acompanhada pela Enfermeira Obstétrica e/ou Doula.		
Avaliação pediátrica com toques gentis e mínimo manuseio		
Manobras de reanimação, quando necessárias		
Exame pediátrico realizado no meu colo, ou no ambiente do nascimento depois da 1ª hora de vida		
Aspirar boca e narinas e uso de oxigênio, quando necessários		
Aspiração do estômago e sondagem anal		
Proibir o uso de flash fotográfico na direção da face do bebê		
Conversas e brincadeiras entre as pessoas no ambiente do nascimento		
Uso da povidona a 2,5% (colírio), pomada ou colírio de eritromicina a 0,5% ou tetraciclina a 1%; se estas formulações não estiverem disponíveis, colírio de nitrato de prata a 1%.		
Injeção intramuscular de vitamina K nas primeiras 6 horas de vida		
Internação em regime de alojamento conjunto		
Primeiro banho após 24h de vida, exceto em caso de indicação de banho precoce, com orientação para continuidade da higiene em casa		
Apoio do banco de leite		
Proibição da oferta de água glicosada, bicos ou fórmulas lácteas, sem indicação médica e consentimento materno		
Aplicação de vacinas indicadas por política de saúde pública (vacina contra hepatite B nas primeiras 12 horas de vida).		

Na alta hospitalar	SIM	NÃO
Liberdade para levar a minha placenta comigo		

Agradeço à equipe envolvida e os esforços para tornar esse momento especial e tão importante para mim e quem me acompanha, em um momento também feliz e tranquilo como deve ser.

Niterói ____, ____ de 202__.

Minha assinatura

Assinatura do(a) acompanhante

Assinatura do(a) Enfermeiro(a) Obstétrico(a)
COREN:

Assinatura da Doula

Assinatura do(a) Médico(a) Obstetra
CRM:

Assinatura do(a) Médico(a) Pediatra
CRM: